

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI TEXNOLOGIK NEOSTRUKTURAVIY BIRLIKLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Normurodov Bahrom Hayrullayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

magistranti

normurodovbahrom4@gmail.com

Annotasiya : Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi texnologik neostrukturaviy birliklarning semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Texnologik rivojlanish natijasida tillarga kirib kelgan yangi lug‘at birliklari morfologik va semantik jihatdan qanday shakllanganligi o‘rganiladi. Maqolada texnologik atamalarning ingliz tilida yaratilishi va ularning o‘zbek tilidagi ekvivalentlari tahlil qilinib, har ikki tilning leksik-semantik tizimiga ta’siri ko‘rsatiladi. Shuningdek, texnologik neostrukturaviy birliklarning madaniy va lingvistik xususiyatlari, ularning qabul qilinishi hamda o‘zlashishi jarayonlari tahlil qilinadi. Mazkur tadqiqot globalizatsiya davrida texnologik neologizmlarning ikki tilda paydo bo‘lish va rivojlanish jarayonlarini aniqlashga qaratilgan. Maqola natijalari lingvistik tadqiqotlar va tarjimashunoslik sohalari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar : texnologik neostrukturaviy birliklar, semantik xususiyatlar, ingliz tili, o‘zbek tili, neologizmlar, globalizatsiya, texnologik atamalar, leksik-semantik tahlil, madaniy va lingvistik xususiyatlar, tarjimashunoslik.

KIRISH: Hozirgi davrda texnologik taraqqiyot va globalizatsiya jarayonlari natijasida tillarning leksik tarkibi sezilarli darajada o‘zgarib bormoqda. Ayniqsa, ingliz tilida yaratilayotgan yangi texnologik atamalar boshqa tillar, jumladan, o‘zbek tiliga ham o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Ushbu jarayon natijasida har ikki tilda texnologik neostrukturaviy birliklar paydo bo‘lib, ularning semantik xususiyatlarini o‘rganish dolzarb masalaga aylanmoqda. Neostrukturaviy birliklar tilning yangi leksik qatlamlarini tashkil etib, ularning morfologik va semantik tahlili tilshunoslik

sohasida muhim tadqiqot obyekti sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, texnologik atamalar xalqaro muloqot, ilm-fan va texnologiya sohalarida keng qo‘llanilmoqda, bu esa ularning boshqa tillarda qabul qilinishi va o‘zlashish jarayonlarini chuqur o‘rganishni talab qiladi. Mazkur maqola ingliz va o‘zbek tillarida texnologik neostrukturaviy birliklarning semantik o‘ziga xosliklarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida har ikki tilda yangi atamalar qanday paydo bo‘layotgani, ularning semantik maydoni va madaniy ahamiyati o‘rganiladi. Bundan tashqari, ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘tuvchi texnologik birliklarning tarjima masalalari ham ko‘rib chiqiladi. Bu tadqiqot globalizatsiya sharoitida tilning o‘zgarish dinamikasini tushunishga yordam beradi va texnologik neostrukturaviy birliklarni o‘rganishning amaliy va nazariy ahamiyatini ochib beradi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYASI

Neologizmlar – yunoncha, neos- —" yangi", logos— "so‘z" so‘zlarining jamlanmasi bo‘lib, jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so‘zlar. Neologizmlar avvaliga noodatiy so‘zdek bo‘ladi, lekin ko‘p qo‘llanilishi hisobiga —yangilik xususiyatini yo‘qotadi va faol so‘zlar qatoriga o‘tadi. O‘zbek tili leksikasi muntazam ravishda ichki va tashqi manbalar hisobiga boyib bormoqda [1.6]. XIX-XX asrlarda jamiyat hayotida bo‘lgan o‘zgarishlar so‘zlarning o‘zlashish va iste‘moldan chiqish jarayonini tezlashtirdi. Bu davrda nafaqat ruscha, balki inglizcha, xitoycha, fransuzcha, ispancha so‘zlar rus tili orqali kirib keldi. Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga kiradi. O‘zbek tiliga inglizcha so‘zlarning o‘zlashish yo‘llari turlichadir. Agar tushuncha aynan o‘zbekcha nomlanishga ega bo‘lmasa yoki o‘zining ijobiy va samarali ta‘siriga ega bo‘lsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashtirilmoqda. Masalan, chat(chat) - suhbat, bifshteks(beefsteaks) – qovurilgan mol go‘shini qaylaga solib beriladigan ovqat turi. Shu kabi so‘zlarning o‘zbek tilida aniq va lo‘nda izohi yo‘q. Shuning uchun ular ingliz tilidan o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirib kelgan. Hozirgi paytda radioeshittirish, OAV, gazeta va jurnallarda ko‘plab inglizcha o‘zlashma so‘zlarga ko‘zimiz tushadi. Mashhur siyosiy arboblardan, siyosatchilardan, iqtisodchilardan, jurnalistlardan o‘zlarining nutqlarida ilmiylikni ifodalash uchun ko‘plab o‘z sohalariga doir

inglizcha neologizmlardan foydalanishadi. Jumladan, kosmodrom, konflikt, televideniye, tender, reyting, marketing kabi so‘zlar ham o‘zining qo‘llanilish doirasi va sohasiga ega. Mustaqillikdan so‘ng tilimizga brifing – briefing, injenering – engineering, imidj – image, visual – visual, organayzer – organizer kabi so‘zlarning kirib kelishi tezlashdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

[4.8]. Yana shunday neologizmlar borki, ular bugungi zamonaviy texnologiyalar orqali kirib kelmoqda va usha so'zlar kundalik hayotda qo‘llanilishi uchun ehtiyoj paydo qilgan, lekin —O‘zbek tilining izohli lug‘atidan joy olmagan. Ulardan misol keltirib quyidagilarni aytolamiz. [6.]. **Computer** (Kompyuter) – Elektron qurilma bo‘lib, ma’lumotlarni qayta ishlash va turli vazifalarni bajarish uchun ishlatiladi. Ish, o‘qish, o‘yin va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. **Laptop** (Noutbuk) – Ko‘chma kompyuter. Kichik hajmi va yengilligidan tashqari, o‘zida klaviatura, ekran va batareya mavjud bo‘lganligi tufayli, u har qanday joyda ishlatilishi mumkin. **Tablet** (Planshet) – Noutbukdan kichikroq va ko‘p hollarda sensorli ekranga ega portativ qurilma. O‘qish, o‘yinlar o‘ynash, internetda ishlash uchun mos. **Smartphone** (**Smartfon**) – Aloqa qilish, internetdan foydalanish, suratga olish, video tomosha qilish va boshqa ko‘plab funksiyalarni bajaruvchi aqlli telefon. **Internet** (Internet) – Jahon bo‘ylab axborot va resurslar almashinuvi uchun ishlatiladigan global tarmoq. **Website** (Veb-sayt) – Internetda mavjud bo‘lgan va ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan sahifa yoki sahifalar to‘plami. Misol uchun, kompaniya veb-sayti. **Email** (Elektron pochta) – Internet orqali xabarlarini yuborish va qabul qilish tizimi. Bu tez va samarali aloqa vositasi hisoblanadi. **Software** (Dasturiy ta’minot) – Kompyuter yoki boshqa qurilmalarda ishlatiladigan dasturlar to‘plami. Masalan, Microsoft Word yoki Adobe Photoshop. **Cloud** (Bulutli xizmat) – Ma’lumotlarni saqlash va ulardan foydalanish uchun internet orqali taqdim etiladigan xizmat. Bulutli texnologiya foydalanuvchilarni katta hajmli xotiradan ozod qiladi. **Server** (Server) – Ma’lumotlarni saqlash va boshqarish uchun ishlatiladigan kuchli kompyuter tizimi. U ko‘p hollarda korxonalar va tashkilotlarda ishlatiladi. **Modem** (Modem) – Internetga ulanishni ta’minlaydigan qurilma. U internet provayderdan kelgan signalni qayta

ishlaydi. **File** (Fayl) – Ma’lumot yoki hujjatlarni saqlash uchun ishlatiladigan raqamli format. Masalan, Word hujjatlari yoki suratlar fayli. **Network** (Tarmoq) – Kompyuterlarni yoki qurilmalarni bir-biriga ulash uchun ishlatiladigan tizim. Bu ma’lumot almashishni osonlashtiradi. **Algorithm** (Algoritim) – Muammoni hal qilish yoki vazifani bajarish uchun ketma-ket bajariladigan aniq ko‘rsatmalar to‘plami. **Artificial Intelligence** (AI) – Sun’iy intellekt – Mashinalar tomonidan insondek fikrlash va qaror qabul qilish imkonini beruvchi texnologiya. Bazan **IT** ham deb ishlatilmoqda. **Drone** (**Dron**) – Masofadan boshqariladigan uchuvchi qurilma. Harbiy, qishloq xo‘jaligi va suratga olish sohalarda ishlatiladi. **Robot** (**Robot**) – Avtomatik ravishda ishlaydigan qurilma yoki mashina. Turli sohalarda, masalan, ishlab chiqarish, tibbiyotda ishlatiladi. **Sensor** (Datchik) – Fizik hodisalarni (harorat, bosim, yorug‘lik) sezadigan va ma’lumotni raqamli formatga o‘zgartiradigan qurilma. **Processor** (**Protessor**) – Kompyuterning asosiy qismi bo‘lib, barcha hisoblash va operatsiyalarni bajaradi. **Gigabyte** (**Gigabayt**) – Ma’lumot hajmini o‘lchash birligi. 1 gigabayt, 1024 megabayt. **Megabyte** (**Megabayt**) – Ma’lumot hajmini o‘lchash birligi, odatda kichik fayllar uchun ishlatiladi. **Monitor** (**Monitor**) – Kompyuterda ishlayotgan ma’lumotlarni ko‘rsatish uchun ishlatiladigan qurilma. **Keyboard** (**Klaviatura**) – Kompyuterga matn yoki buyruqlar kiritish uchun ishlatiladigan qurilma. Bundan tashqari yana ko‘plab ingliz tilidan o‘zbek tilmizga zamonaviy axborot rivojlangani sari shu mavzudagi so‘zlar kun sayin kirib kelmoqda yuqorda berilgan misollarga qo‘shimcha qilib ya‘na quydagi so‘zlarni ham misol qilib keltrsak bo‘ladi; WI-Fi, smartwatch, sensor, modem, network, cloud, message, chat va boshqalar.

XULOSA

Ingliz va o‘zbek tillaridagi texnologik neostrukturaviy birliklar zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan bog‘liq bo‘lib, ushbu birliklar ikki tilda ham faol qo‘llanilib, turli semantik xususiyatlarni namoyon etmoqda. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga o‘tgan ko‘plab atamalar o‘zining asli ma’nosini saqlab qolgan bo‘lsa-da, ba’zilari yangi kontekstlarda ishlatilib, ma’lum darajada o‘zgarishga uchragan. O‘zbek tilidagi texnologik neostrukturaviy birliklarning semantik

xususiyatlarini o‘rganish nafaqat lingvistik jihatdan muhim, balki texnologiya va madaniyatlararo aloqalarni chuqurroq tushunish uchun ham zarurdir. Ushbu jarayon kelajakda til rivojlanishi va global jarayonlarga moslashuvini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamrayeva Y. O‘zbek tilining o‘quv ideografik lug‘atini yaratish tamoyillari: Filologiya fanlari nomzodi....diss. avtoref. – T., 2010. 6-b.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli -M., Русский язык. 1981.; O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli, -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi; 2006-2008.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006.
4. Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me'yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti. 2010. 6-son. 8-bet
5. <https://uzschoolcorpara.uz/>
6. <https://www.english-corpora.org/bnc/>
7. <https://izoh.uz/>